

МАДАНИЯТ ЧОТРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 2

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 2

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
кизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла кизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Jahongir Mamatqosimov ESTRADA VA OMMAVIY TOMOSHALAR DRAMATURGIYASIDA HUJJATLI MANBALARNING BADIY SINTEZI.....	4
2. Малика Тухтаева ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОМ ИСКУССТВЕ НА ПРИМЕРЕ РОСПИСЕЙ БАЛАЛЫК-ТЕПЕ.....	9
3. Махмут Юсупбаев «ҚАРАҚАЛПАҚФИЛЬМ» КИНОСТУДИЯСЫ ТАРИЙХЫНАН.....	16
4. Marg‘uba Zaripova TALABALARNING DIZAYNERLIK KASBIY TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISHDA “DIZAYN OBYEKTINI KOMPYUTERDA MODELLASH” FANINING MOHIYATI.....	22
5. Гулбаҳар Бекниязова, Элеонора Қдырбаева АКТЁРЛЫҚ ШЫНЫҒЫҰЛАРЫН АЛЫП БАРЫҰДЫН ДӘСЛЕПКИ БАСҚЫШЛАРЫ.....	26
6. Дилафруз Худаева ЖИНСИ МАТОСИНИНГ ТАРИХИ, ТУРЛАРИ ВА КИЙИНИШ МАДАНИЯТИГА ТАЪСИРИ.....	31
7. Марьяш Тажигалиева ҚАРАҚАЛПАҚ ҚУҰЫРШАҚ ТЕАТРЫ ТАРИЙХЫНА НӘЗЕР.....	36
8. Aqilbek Qosbergenov QUWIRSHAQ TEATRI AKTYORIN TÁRBIYALAWDAǒI ÓZGESHELIKLERI.....	39

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Худаева Дилафруз Гайратджановна

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти
Либос дизайни кафедраси ўқитувчиси

ЖИНСИ МАТОСИНИНГ ТАРИХИ, ТУРЛАРИ ВА КИЙИНИШ МАДАНИЯТИГА ТАЪСИРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7375726>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада ёшлар орасида трендга айланган либослардан бири жинси матосидан тайёрланган кийимларни кийиш маданияти ва жинси матосининг келиб чиқиш тарихи ва турлари ҳақида сўз боради. Жинси матосини сифатини аниқлаш ва уларни тўғри сақлаш шунингдек уларни қайси жойларга кийиш мумкинлиги тўғрисида тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: жинси матоси, Леви Страус, деним, шамбри, стрейч, тренд, шим, комбензон.

Худаева Дилафруз Гайратджановна.

Национальный институт художества
и дизайна имени Камолиддина Бехзода
Преподаватель кафедры Дизайна одежды

ИСТОРИЯ ДЖИНСОВ, ВИДЫ И ВЛИЯНИЕ НА КУЛЬТУРУ ОДЕЖДЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о культуре ношения одежды из джинсовой ткани, одной из одежд, ставшей трендом среди молодежи, а также об истории и видах джинсовой ткани. Даны рекомендации, как определить качество джинсов и как их правильно хранить, а также где их можно носить.

Ключевые слова: деним, Levi Strauss, деним, шамбре, стрейч, тренд, брюки, комбинезон.

Khudaeva Dilafruz Gayratdjanovna

National Institute of Art and Design Kamoliddin Behzod
Teacher of the department of Clothing design

JEANS HISTORY, TYPES AND IMPACT ON DRESSING CULTURE

ANNOTATION

This article talks about the culture of wearing clothes made of denim, one of the clothes that has become a trend among young people, and the history and types of denim. Recommendations are

given on how to determine the quality of jeans and how to store them properly, as well as where they can be worn.

Keywords: denim, Levi Strauss, denim, chambray, stretch, trend, trousers, jumpsuit.

Бугунги шиддатли давр ёш авлодга замонавий таълим бериш билан бирга уларни умуминсоний ва миллий кадриятлар, юксак инсоний фазилатлар руҳида тарбиялаш, онги ва қалбини мафкуравий, маънавий ва ахборот таҳдидларидан ишончли ҳимоя қилиш, уларда ғоявий иммунитетни шакллантириш масалаларига алоҳида эътибор бериш лозимлигини кўрсатмоқда. Шунингдек, таълим даргоҳларида кийиниш маданиятига ҳам катта эътибор бериш талаб қилинмоқда.

Бугунги кунда ёшлар орасида трендга айланган либослардан бири жинси матосидан тайёрланган кийимлардир. Жинси – ўрганилган кундалик кийим, у сиз ҳеч қайси гардероб тўлмайд. Ёзга ва қиш учун мўлжалланган бўлиб, ҳар қандай шароит учун гардеробимизнинг ўзгармас қисмига айланиб улгурди. Лекин бу матодан тикилган либосларни ҳар қандай жойга кийиб бўлмайди.

Ушбу матонинг пайдо бўлиши жуда тасодифий бўлиб, *Леви Страусдан* бошланди. Бунинг тарихи узоқ асрларга бориб тақалиб комбензон барчага қулай ишчилар кийими сифатида хал қилувчи роль ўйнади. 300 йил аввал Француз шаҳарчаси *Нимада* биринчи марта тарихда қоларли мато *Serge de Nimes* пайдо бўлди. Бу таниқли жинси матони фақатгина 1500 йилдан сўнггина тика бошлашди, унгача бундан паруслар учунгина ишлатилган.

Христофор Колумб Ҳиндистон бўйлаб сафарида 1492 йилда худди шу матодан фойдаланилган эди. Шундан сўнг парусли флотлар инқирозга учрагач матрослар учун кийим ва комбензонлар тикила бошланди. 1853 йилнинг мартада тикувчининг ўғли Лейба Штраус Америкага келди, уни Леви Страусс деб аташ бошладилар. Акаларининг ҳаракати билан 24 ёшли Леви рулон парусли матоси билан кўчада қолди, унга бу мато отадан мерос қолганди. Қашшоқ ва оч қолган ёввойи ғарбнинг дунёсида буюртма асосида рўмол тикишни бошлади. Унинг бу чақириғини олтин қидирувчи ишчи пайқаб унга эргашди. Левининг ўзи ҳеч ҳам шимлар, шарварлар тикмаган бўлиб, лекин отасининг ишини кузатиб юрарди. Шунинг учун тикувчининг ўғли довдирамади, натижада жинсининг биринчи ижодкори Леви-Страусс бўлиб танилди. Нархини у етарли даражада 1 доллар 20 цент деб баҳолади. Ундан арзон иш қила олмасди, чунки тушган фойданинг ярмини у қайчи ва ип билан таъминлаган акасига бериши керак эди.

Бу ёш тикувчининг биринчи мувоффақияти бўлиб унинг ҳаётини тубдан ўзгартириб юборди. Шундан сўнг бу тикувчининг қулай ва мустаҳкам қилиб тикилган ишларига талаб кўпайди. 1853 йилда эса Сан Францискода Бетере кўчасида Леви Страусс ўзининг устахонасини очади ва ёмон муносабатда бўлган акаларини ишга олиб уларга иш беради (А., 2004).

У товарни моделлаштириб, оммага тарқатиш катта масъулият ва жавобгарликни яхши тушуниб етади. У харидорлар билан ўзи сўзлашиб уларнинг фикр ва талабларини эшитиб шунга қараб моделлар яратиш тика олди. У тиккан маҳсулотларини чуқур ва қулай чўнтакли, чиройли ва хушбичим орқа чўнтакли қилиб тика бошладилар.

Жинси Америкада кенг ва катта миқдорда тарқалади. 1860 йилга келиб Леви маҳсулотларига талаб пасаяди. Олтин изловчилар сўзларига қараганда чўнтақлари тез йиртилгани, энди чўнтақлар ихтироси устида ишлаш керак. У бироз кечикди, Прибалтикадан Невадага келган тикувчи аллақачон бунинг ечимини топишга улгурган эди. Бу тикувчининг исми Якоб Девис бўлиб, у шу қадар қашшоқлигидан ўз ихтироларини патентлай олмасди, шундан сўнг Леви Страусс билан бирга патентлай бошладилар (Фишман.Р.Б., 1990).

Шундай қилиб, 1873 йилда патентни қўлга киритган конкурентлар янги оригинал жинси Ливайсни ишлаб чиқара бошладилар (Machine, 2010). Аввалига ширинкасини проклепка қилинди, сўнгра эса орқа чўнтақлар шу тарзда ишлай бошлашди. Кейинчалик эса тўқ сариқ иплар билан арқ шаклини олиб ҳақиқий Левис жинсиларини ишлаб чиқара бошлашди. Бу заклепкалар вақт ўтиши билан ноқулайлик туғдира бошлади, стулларни тирнаб,

Ўриндикларда ноқулайликлар туғдирди. Таг томони эса юқори босим остида ноқулай бўлиб 1941 йилда жинсилар энди клеппиларсиз чиқарила бошланди. (А., 2004).

1886 йилда эса Леви Страусс шимлари 22 долларни ташкил этди. Шу вақтнинг ўзиде таниқли икки от тасвири тушурилган белгилар чиқиб гўёки бу фирмали жинсилар йиртиб ташлашга тайёрдай эдилар.

Шундай фикрлар мавжудки бу Лейбллар гўёки битта машинист ҳикоясига қараганда ўз шимлари билан вагонларни тортиб келганини айтади, шу тариқа у станцияга етиб келган дейилади. 1890 йилларида жинси матоларига номерлар қўядиган бўлдилар. Биринчи бўлиб 501, ўша даврдаги дунёга машҳур Левис 501 туфайли номланди.

Сан-Франциско кончилари, олтин қидирувчиларигина эмас, балки омма томонидан ҳам жинсиларга талаб оша борди. Ўтган асрнинг 30-йилларида кинотеатрларда ковбойлар фильмлари пайдо бўлиб, Голливудгина эмас, бутун дунё ушбу қулай, чиройли кийимга талаб ошди. Жинсий модасига ҳақиқий талаб 60-йилларда ошди, бу XX асрга келиб тақалади.

Бу даврда моделлерлар шимгина эмас, балки плащлар, кўйлақлар, юбка ва кепкалар, курткалар, ҳаттоки оёқ кийимлар тика бошладилар. Ҳаттоки ўша даврда жинсини хиппи даражасига кўтаришди. Гўзаллик ва қулайлик тарафдорлари бу кийимларни бисерлар, вишифкалар ва строзлар билан безай бошладилар. Уларнинг ғояси маъқул келиб улар ҳам ўз маҳсулотларини шундай безай бошладилар.

Ўтган асрнинг 60-йилларига келиб Луи Ферро ўз маҳсулотларини оммага чиқара бошлади. Бу модел бешта чўнтакли бўлиб, Леви Страусс томонидан ўйлаб топилган бўлиб уни кислотага ботириб олиниб, ишқалаб, ўтмас қайчилар билан кесилиб, тизза атрофлари оқартирилиб, ҳаттоки матога қуролдан ўт узулди. Бу ташкилий ишлар Жан-Поль Готье, Александр Маккуни, Карл Лагерфельд ва бошқалар дунё дизайнерлари ихтироси эди.

Жинсилар ёшлар ва талабаларнинг фестивалида пайдо бўлиб, ҳар турли ёшдаги инсонларнинг эътиборини тортди.

Албатта у йилларда бундай шимлар сотиб олиш мураккаброқ бўлиб, лекин ёшлар эътиборини тортган бу шимларнинг нархи уларни қизиқтирмас эди ва уларни тўхтата олмас эди. Россияда эса турли фасон ва рангдаги, ҳамда яхши нархга олиш мумкин эди. Шундай қилиб бу мато оддий парус матосидан юқори мода даражасига етган мато бўлиб, ана шундай тарихий йўлни босиб ўтди.

Биргина яхши пара жинсий кийим бир жувон ҳисобланиб, уларни ҳамма нарса билан кийса бўлади, оддий футболкадан тортиб классик пиджаккача кийса бўладиган бу кийим турига ҳеч қачон талаб камаймайди. Ҳозирда жавонида жинси бўлмаган киши йўқ ҳисобида. Бу кийим қулай чиройли ва декоратив ҳамдир. Қачонлардир бу бешта чўнтаклик кийимларни “қуллар ва кончилар” кийимлари деб юритилган.

Жинси мато турлари. Деним – барчага машҳур мато – деним француз шаҳарчаси Ним ва Саржи мураккаблиги остида яратилган бўлиб, Саржа ипларни диоганал тўқиш билан унинг физик пишиқлиги инобатга олинган.

Деним бугунга қадар ўз қимматини йўқотмай, биринчи маълум бўлган Levi Strauss ҳам мана шу денимдан тикилган бўлиб индигога бўялган. Замонавий технологлар пахта толасини нотекис жойлаштириб шундай мато яратишган.

Деним – кўпол мато бўлиб, ювилган сари юмшоқлашиб, эскириши секинлашиб боради. Вақтлар ўтиши билан мато ўзининг мустаҳкамлигини сақлайди. Лекин тешилмайди. Технологиянинг пишиқлиги, сифати денимнинг нархини янада кўтаради.

Шамбри – юмшоқ, юпқа ва мовий мато бўлиб, нозик хислатларга эга. Ундан ички кийимлар, кўйлақлар, сарафан ва эркақлар кўйлақлари тикилади. Жинси матолар туркумига кирган шамбри – жуда юмшоқ 1/1 ипларнинг асоси бир-бирига ўрнашиб тўқилган.

Ломаная саржа жинсиси – бу мато классик диоганаллик ўрнига арча шаклида тўқилган бўлиб, унинг визит карточкаси Vrangeer компаниясига тегишлик. Бунда ип йўналишлари бир томондан иккинчи қарама-қарши томонга йўналтирилган бўлиб, ўрин алмашиб жойлашган.

Джин – арзон, юмшоқ ва сифати унча яхши бўлмаган бир хил рангга бўялган мато, диоганал тўқилган бўлиб, ундан арзон жинсилар тикилади.

Стрейч – сифати унча яхши бўлмаган, арзон чўзилувчан мато бўлиб, тор ва ёпишиб турадиган кийимлар тикишга мўлжалланган. Унинг оммалашуви 1980 йилларга тўғри келиб Levi Strauss & Co компаниясига омад келтирди. Ҳақиқий стрич (рами) – хитой крапиваси (РАМИЕ), 45-55% пахтадан иборат.

Эйкру – бўялмаган пахта толали ҳақиқий жинси мато.

Слим – талияси юқори кўтарилиб тор бичимдан иборат бўлади.

Регуляр фит – классик бешта чўнтаклик, стандарт бичимли, классик тўғри тиззадан жинси, пастгача чўзилган бўлиши ҳам мумкин.

Релакхед фит – эркин бичим.

Лусе фит – кенг жинсилар, “труба” бутун узунлиги бўйича пастга йўналтирилган.

Скинни – тор, облегающий жинси.

Фазу фит – талия қисмидан пастга томон торайтирилган жинси.

Лов вайст – талия пастга йўналтирилган.

Бут гут – узун белдан паст қисмини тор тутиб турувчи, пастга йўналтирилган, тиззага қараб кенгайтирилган, оёқ кийимини икки бармоқ ёпиб турувчи жинси.

Баггу – стилини репперлар учун мўлжалланган бўлиб, талия томони кенг, айниқса талия қисми.

Джегинси – жуда тор бўлиб, жинси ва легинсалар ўртасидаги жинси гиитонлар, шарварлар усулида.

Зип флай – ширинкаси молнияси темирли.

Буттон флай – ширинкаси болтлит, тугмали.

Жинси мато парвариш талаб мато бўлиб, совуқ сувда тескари томони билан ювилиши лозим.

Машинада ҳам ювиш мумкин, лекин шамбри кўлда ювган макулроқ, у сиқилмайди, суви ўзи оқиб кетгани яхшироқ, бошқа кийимлардан алоҳида ювилади, химчистка мумкин эмас.

Узоқ вақтларгача жинсилар асосан Америка ковбойлари – олтин изловчилар ва фермерларнинг кийими бўлиб ҳисобланган. Ўтган ярим аср давомида жинсилар либосларимизнинг асосий қисмига айланди. Шунингдек, сифатли жинсиларни танлашда нималарга эътибор қаратиш лозимлигига эътибор қаратмоқчимиз.

Сифатли жинсиларни танлаш матосини танлашдан бошланади. Классик пахта матолар қалин, ғадир-будир ва оғирроқ бўлади. Тўқилиши унчалик билинмайдиган, тескари томони ҳам устки томони каби бўялган матоли жинсилар сифатсиз ҳисобланади.

Классик жинси матолари таркиби 100% пахтадан иборат бўлади. Лекин охириги вақтларда унга 2-7% эластин қўшиладиган бўлди. Эластин матонинг чўзилиш хусусиятини оширади.

Жинсиларнинг фурнитура, этикетка, ўзига хос тикилишига қараб сифатли ёки сифатсизлигини билиб олса бўлади. Сифатли жинсилар фурнитураси – занжирсимон ёпқичдан тортиб тугмасигача металлдан ишланган бўлади. Сифатли жинсилар ёрлиқлари ҳар доим қалин матодан, ундаги ёзувлар эса кашта каби тикилган бўлади.

Агар газлама сифати ва фурнитураси жойида бўлса жинсини кийиб кўришингиз мумкин. Ишлаб чиқарувчи фирмалар турига қараб жинсилар ўлчамлари ҳам турлича бўлади. Шунинг учун жинсини ўлчаб кўрмасдан туриб танлаш қийин.

“Жинси” инглизча “жеанс” сўзининг талаффуздаги кўриниши. Жинси шим ихтирочиси Леви Страуссдир. Асли бавариялик бўлган бу одам 1853 йили пишиқ ип-газламадан

фермерлар учун махсус коржома – ишкийим тайёрлайди. Ўша пайтлари буғ билан юрадиган кемалар кенг оммалаша бошлагани сабаб елканли кема саноати инқирозга учрайди. Елкан тайёрлашда ишлатиладиган мато – парусина ниҳоятда арзонлашиб кетади. Канопдан тўкиладиган бу хилдаги қалин газлама Франция ёки Италияда ишлаб чиқарилар эди. Янги турдаги кийимлар айна шу парусинадан тикилади. Бу мато қалин ва пишиқ бўлгани учун ундан тайёрланган жинси шимлар ўз чидамлилиги билан тезда шухрат топади. Лекин Леви Страусс фермерларга ишкийим тиккунига қадар ҳам жинсига ўхшаш шимлар ишлаб чиқарилган. Буюк Британияга Генуядан “деним” деган мато олиб келинар, ундан шим тикилиб, бутун Европа бўйлаб “жейн” ёки “жин” номи билан сотувга чиқариларди. 1750 йили Жон Холкер “Франция тўқимачилик саноатидан намуналар китоби”ни ёзади. Унда тасвирланган саккиз моделдаги шим ҳозирги жинси шимларга жуда-жуда ўхшаб кетади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, жинси матоси тарихий жараёнларда иш кийими яъни қора меҳнат қилувчиларнинг формаси сифатида хизмат қилган. Матонинг сифати ва қулайлик жиҳатлари қанчалик кўп булсада бу матодан тайёрланган либосларни давлат тадбирларига ва офис ишлари, тўй ва базмларга кийиш тавсия этилмайди.

Кузатишлардан шу нарса маълум бўлдики жинси шим ва курткаларни асосан ўсмир ёшдагилар кўп кийишади. Сабаби уларда тренд кийимларга қизиқиш кўпроқ бўлади. Бироқ уларга мактаб ва таълим даргоҳларига бундай либосларда бориш мумкин эмаслигини расмий этика қоидаларига тўғри келмаслигини ўргатиб бориш жоиз.

Кийиниш маданияти қоидаларига таянадиган бўлсак жинси матосидан тикилган либослар спорт кийимлари билан жуда бир-бирига яқин бўлиб, кийган инсонга жуда қулайлик беради. Бу турдаги либосларни табиат бўйлаб сайрларга кийиш тавсия этилади.

Инсоннинг кийган кийими атрофдагиларда у ҳақидаги илк таассуротни пайдо қилади. Кийиниш маданияти атрофдаги воқеа-ҳодисаларга нисбатан муносабатимизни ифодалайди. Либос кишининг диди, дунёқараши ҳамда хулқ-атворидан дарак беради. Кийим инсон маънавий дунёсининг бир қисми. Ундаги ҳар бир элемент аслида ўзимиз тўғримизда сўзлайди. Шундай экан бораётган жойимизга қараб кийиниш жоизлигини унутмаслик лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А., Б. К. (2004). Джинсы. Популярная энциклопедия вещей. Исторический магазин. – М.: Дрофа-Плюс., стр. 292.
2. Machine, W. (23 сентябрь 2010 г.). Старая картина приоткрыла завесу тайны над происхождением джинсов. Получено из Wayback Machine.
3. Фишман.Р.Б. (1990). Фишман Р.Б. Мода как социальное явление: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук (09.00.02) / Урал. Гос. Ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1990.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 2

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.